

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕКРЕСТНОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ С ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ

¹Назаров О. А., ²Очилов С. И., ³Ганижонов М.А.

^{1,2,3}Ташкентской педиатрической медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185586>

Аннотация. *Перекрестная сенсibilизация при пищевой аллергии представляет значительный интерес, как для исследователя, так и для практического здравоохранения. Статья посвящена механизму формирования перекрестной аллергии и особенности клинического течения в условиях нашего региона. В статье рассматривается характеристика основных классов пищевых аллергенов и сравнительная чувствительность различных пищевых аллергенов при перекрестной сенсibilизации, а также принципе назначения элиментационной диеты.*

Ключевые слова: *пищевая аллергия, перекрестная сенсibilизация, эпидемиологическое исследование содержания общего IgE, определение аллерген-специфических IgE, клинические симптомы.*

Annotatsiya. *Oziq-ovqat allergiyalaridagi o'zaro sezgirlik tadqiqotchilar uchun ham, amaliy sog'liqni saqlash uchun ham katta qiziqish uyg'otadi. Maqolada o'zaro allergiyaning shakllanish mexanizmi va mintaqamiz sharoitida klinik kursning o'ziga xos xususiyatlariga bag'ishlangan. Maqolada oziq-ovqat allergenlarining asosiy sinflarining xususiyatlari va o'zaro sezgirlik davrida turli xil oziq-ovqat allergenlarining qiyosiy sezgirligi ko'rib chiqiladi va bu yo'q qilish dietasini belgilash tamoyilidir.*

Kalit so'zlar: *oziq-ovqat allergiyasi, o'zaro sezgirlik, umumiy IgE tarkibini epidemiologik o'rganish, allergenga xos IgE ni aniqlash, klinik belgilar.*

Abstract. *Cross-sensitization in food allergies is of considerable interest both for researchers and for practical health care. The article is devoted to the mechanism of cross-allergy formation and the features of the clinical course in the conditions of our region. The article considers the characteristics of the main classes of food allergens and the comparative sensitivity of various food allergens in cross-sensitization, as well as the principle of prescribing an elimination diet.*

Keywords: *food allergy, cross-sensitization, epidemiological study of total IgE content, determination of allergen-specific IgE, clinical symptoms.*

Актуальность

В настоящее время в мире отмечается тенденция к увеличению частоты аллергических заболеваний. В среднем до 30% населения планеты страдает различными формами аллергической патологии.

В последние годы многими исследователями отнесено увеличение числа больных с множественной гиперчувствительностью. Согласно результатам клинических исследований от 5% до 90% больных пищевой аллергией имеют сенсibilизацию к несколькими родственными продуктами или сочетанной пищевой и пыльцевой сенсibilизации.

На сегодняшний день основным методом этиотропной терапии пищевой аллергии является диетотерапия. Главный принцип построения диеты при пищевой аллергии – элиминационный. Отсутствие единых диагностических критериев, многообразие

клинических проявлений пищевой непереносимости, развитие перекрёстных аллергических реакций зачастую приводит к ошибочному диагнозу и неоправданным ограничениям в диете (5,7)

Некоторые аллергены вызывают чувствительность без клинических проявлений, своевременная диагностика и знание структуры белков и принадлежность аллергена к белковому семейству, так же, как и стабильность во время нагревания и расщепления, могут помочь врачам и чувствительность к разной пище и силу клинических реакций.

Целью исследования. Являлось установление возможных маркеров развития перекрестной сенсибилизации у детей с пищевой аллергией.

Материалы и методы. За период с декабря 2023 по июнь 2024 г в группу исследования включено 42 детей (23 мальчика и 13 девочек) возрасте от 5 до 14 лет.

Критерии включения: Зуд и высыпания на концах конечностей, отягощённый семейный анамнез, согласие родителей на диспансерное наблюдение и повторных аллергологических исследований.

Аллергологических исследования проводилось кожными скарификационными тестами с различными видами пыльцевых аллергенами по общей принятой методике. Иммунологическое обследование включено определение концентрации общего IgE в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа (<<Сендвич вариант) на наборах <<ИФА – общий IgE>> производства ООО <<компания Алкор –Био >>(Россия).

Результаты. Анализ отягощённый семейный анамнез у одного и более ближайших родственников (сиссы, мать и отец) по аллергическим заболеваниями установлен у 78,2% детей.

Результаты иммунологического обследования у пациентов с перекрёстной сенсибилизации достоверно высокое (по сравнению с детьми моносенсибилизации) содержание общего IgE в сыворотке крови. Содержание общего IgE у больных с моносенсибилизацией составляет небольшие 150,5 МЕ /МЛ в крови, а у больных с перекрёстной сенсибилизацией составил 474,8 МЕ/МЛ. Для пациентов данной группы характерна ранняя сенсибилизация к бытовым аллергенам, манифестацию заболевания до 5 летнего возраста, которая у 57% детей проявилась последовательная сенсибилизация другим аллергенам в подростковом возрасте.

Овощи и фрукты играют важную роль в развитии пищевой аллергии у детей старшего возраста. В качестве основных антигенов в данном случае выступают, как правило, определенные белки фруктов, овощей и орехов, аллергическая реакция и которым часто обусловлена предварительной сенсибилизацией и пыльце некоторых растений. Пациентов с аллергией к этим продуктам наиболее часто беспокоят зуд, покалывание, чувство жжения слизистой оболочки щёк, десен, верхнего неба и губ в сочетании с появлением микропапул и везикул в ротовой полости. В редких случаях возможно развитие анафилактического шока. Важно отметить, что часто аллергические реакции возникают в ответ на употребление свежих овощей и фруктов; термическая обработка или консервирование устраняет их аллергенные свойства. Пищевые антигены содержат эпитопы, присутствующие в структуре профилина, и общие с эпитопами некоторых видов пыльцы (деревьев, трав, злаковых), поэтому аллергические реакции на фрукты и овощи, хотя и могут появляться всякий раз, когда потребляются данные пищевые продукты, но протекают значительно тяжелее в сезон цветения соответствующих растений.

Среди наиболее распространённых аллергенов в условиях жаркого климата можно выделить фрукты семейства Rosaceae: персики (7,5%), яблоки (10%), клубнику (5%), абрикосы (7,5%), Аллергия на яблоку у 25% пациентов сочеталась с аллергией на пыльцу берёзы, наверное, из-за сходства их аллергенов и выражалась в виде аллергического ринита, бронхиальной астмы, редко у 2,5 пациентов отмечались симптомы поражения ротовой полости и глотки.

Среди пищевых аллергенов важное значение имеют белки злаков. У детей наиболее часто встречается аллергия к пшенице (32,5%), гречихе (30%), рису (27,5%), реже к овсу (17,5%). Непереносимость злаков может проявляться как в виде пищевой аллергии, так и глютеновой энтеропатии (целиакии), что зачастую вызывает трудности диагностики и лечения. Аллергенспецифические 18 Е-антитела к глютену выявили у 30% детей аллергиков, которая характеризовалась симптомами со стороны пищеварительной системы и кожи. Следует отметить, что из белков пшеничной муки наиболее антигенными свойствами обладают альфа, Бета, гамма омега-глиадин, глютины, проламины (6)

Существует перекрестная реактивность среди моркови, сельдерея, яблока, вишни, грецкого ореха, арахиса, гречихи с пылью берёзы, который называется «спыльца фрукт» синдромом. Сельдерей может вызывать как орофарингеальные проявления, там и системные реакции: крапивницу, астму или анафилактический шок. У 5% пациентов с крапивницей неясной этиологии выявили антитела к сельдерее.

Среди больных пищевой аллергией выявили аллерген специфические IgE к грецкому ореху (12,5%), арахису (5%), кунжуту (12,5%). Арахис используется в приготовлении торти конфет, мороженого и напитков, является скрытым аллергеном. При кулинарной обработке аллергенные свойства усиливаются, два основных аллергена арахиса являют термостабильными и резистентными к действию пищеварительных ферментов.

Возможно развитие аллергических реакций при вдыхании мелких частиц арахиса, реакции бывают быстрой и острой. Аллергия и арахису и другим бобовым (соя, фасоль) и деревьям орехов часто начинаются в детстве и сохраняются долго, даже в зрелом возрасте (5).

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно отметить актуальность и перспективность использования диагностических панелей для составления плана эллюминационных мероприятий и разработки диетических мер, учитывая компонентный состав и свойства пищевых продуктов, их аллергенные свойства, а также климатические особенности питания больных аллергическими заболеваниями.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов А.А., Балаболкин И.И. Детская аллергология. Руководство для врачей. М., <<ГЭОТАР-медиа>> 2006. 668с
2. И.В.Лусс. Т.Ю. Репина. Аллергены и скрытые аллергены. В чем различие Россия Аллергология журнал №№6 2009 ст.46-47.
3. П.В. Колхир Доказательная аллергология иммунология М. 2010стр. 38-39.
4. Аллергология. Федеральные клинические рекомендации. Р.М.Хайитов, Н.И.Ильина М. 2014 стр. 25-26.
5. А.А. Назаров., О.Т. Тухтаева. Клиника аллергология. Ташиент- 2022. Стр. 254-255
6. Frank M.M. Complement deficienciec // Pediatr. Clin. N. Am-2000-vol 47 P.1337-1354
7. Johansson S.G. Bousquet J, etal << revesed nomenbelature for allergy>>56:813- 824.2001